

ULAMOLAR TOMONIDAN TAFSIR SO‘ZIGA BERILGAN
TA‘RIFLAR

Bozorov Abdugani Karimovich

Ushbu maqola tafsir ilmi va uning paydo bo‘lishi, shakllanishi, uning lug‘aviy va istilohiy ma‘nolari, Payg‘ambar (s.a.v) davrlarida paydo bo‘lishi va sharhlanishi va sahobalar davrida uning rivoyat qilinishi va ma‘boshqa ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Kalit so‘zlar: tafsir, ta‘vil, Muhammad (s.a.v), sahobalar, tobe‘inlarlar, Qur‘oni Karim, Hadislar, hukmlar, sharhlar.

KIRISH Tafsir (arabchadan — sharh, tushuntirish, ochib berish, izoh) islom an‘anasida asosan Qur‘on oyatlarini sharhlash, tushuntirib berish. Qur‘on oyatlarini tafsir qilish Muhammad s.a.v davrida vujudga kelib, bu ilm Muhammad (s.a.v)dan sahobalarga, sahobalardan tobe‘inlarga meros qoldi. Sahobalar va tobe‘inlar asrida tafsir og‘zaki rivoyat va nakl shaklida bo‘lib, ta‘lif qilib yozilmagan. Qur‘on tafsirining ta‘rifi tildagi tafsir: maqbul va ko‘zda tutilgan ma‘nolarning bayoni va oshkor etilishi Huquqiy terminologiyaga kelsak; U: Qur‘oni Karim kalimalarini qanday tushunish, uning ma‘nolari, hukmlari, tuzilmalari va ma‘nolarini ochib berishga intiladigan ilmdir. U yana shunday ta‘riflanadi: ko‘zlagan ma‘noni ochib berish va oydinlashtirish. Alloh taolo o‘zining payg‘ambari Muhammad sollallohu alayhi vasallamga nozil qilingan, uning ma‘nolarini oydinlashtirib, hukmlari va hikmatlarini keltirgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tafsir ilmining paydo bo‘lishi. Alloh taolo Qur‘oni Karimni arablar tilida va ular ma‘lum bo‘lgan nutq uslublari bilan nozil qildi. Qur‘onda arab tilidan boshqa tildan so‘z yo‘q. har qanday so‘z boshqa tildan bo‘lsa ham, til; Arab tilida g‘alati so‘z aytilsa ham, bu muvofiqlik masalasidir; Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga - Alloh ulardan rozi bo‘lsin - ularga Qur‘on oyatlari bilan bog‘liq

hamma narsani aytib, o`rgatayotganlarida tushuntirib berdilar va sahobalar - mayli. Alloh ulardan rozi bo`lsin - Qur`onni eng tushunadiganlar edi; Ularning fasohatlari, til bilimlari va Qur`on ularning huzurida nozil bo`lganligi va ba`zi oyatlarning nozil bo`lishiga sabab bo`lgan balo va falokatlariga guvoh bo`lganliklari sababli, eng ilmi kishilardir. vahiyning sabablari, ammo; Ba`zi sahobalar va tobe`inlar - Alloh ulardan rozi bo`lsin – Qur`on va uning tafsiri haqida gapirmadilar; Ular tafsirda Nabiy (s.a.v) dan rivoyat qilingan narsalar bilan chegaralanib qoldilar va shu tariqa birinchi tafsir maktabi paydo bo`ldi, bu esa Payg`ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan narsalar bilan bog`liq edi. Unga - keyin ikkinchi maktabga ular intilishlarini birinчисiga qo`shdilar. Sharhda ko`rsatilgan qoidalar va qoidalarga muvofiq. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Tolib, Abdulloh ibn Abbas, Abdulloh ibn Mas`ud va boshqa mashhur tafsirchi bo`lganlar. Tafsirdan birinchi kitob yozgan shaxs Abdumalik ibn Jurayjdir (8-asr). Muhammad ibn Jarir Tabariy, Yahyo ibn Salom, Abu Bakr Naysoburiy va boshqa mufassirlar tafsir yozishda shuhrat topdilar.

Tafsir qilishning rivojlanishi jarayonida Tafsirning turli uslublari (sahih hadislar va sahobalarning qavllari bilan tafsir qilish; o`z fikri va ijtihodi bilan tafsir qilish; oyatning zohiriy ma`nosiga qaramay, uning maxfiy ishoralari taqozosi bilan tafsir qilish) paydo bo`ldi. Keyinchalik tafsirning yo`nalishlari ko`payib ketdi. Hozir dunyoda Qur`oni karimga 1700 dan ortiq Tafsir yozilganligi ma`lum. O`zbekiston hududidan chiqqan Abu Mansur Moturidiy mashhur tafsirchilardan hisoblanadi. U Qur`on oyatlarini ahl as-sunna va al-jamo'a nuqtai nazaridan tafsir qilgan. Abu Lays Samarqandiy, Zamaxshariy, Faxriddin Roziy, Maxmud Nasafiylar ham Tafsir yozishda mashhur bo`lganlar.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda Qur`oni karimni o`zbek tiliga tarjima va Tafsir qilish imkoniyati tug`ildi. Bu sohada shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, shayx Abdulaziz Mansur, Alouddin Mansur kabi ulamolarni

misol qilib keltirish joiz. Tafsir soʻzining istiloh (olimlar oʻrtasidagi urf) dagi maʼnosiga esa olimlar tomonidan quyidagicha taʼriflar berilgan: - tafsir uchun boshqa aqliy ilm sohalarida boʻlganidek cheklangan qoida yoʻq. Shu sababli —Tafsir nima? degan savolga: —Tafsir — bu Allohning kalomini tushuntirib berishdir yoki tafsir Qurʼon lafzlarini va ularning maʼnolarini ochib beruvchi ilmdir, — deb javob beriladi; - tafsir juzʼiy masalalarni ham, kulliy (umumiy) qoidalarni ham va qoidalarning yigʻindisidan hosil boʻluvchi malakani ham oʻz ichiga oladigan ilmdir. Shunga kora tafsirga taʼrif berishda Qurʼon oyatlari mazmunlarini oson tushunish uchun zarur boʻlgan ilmlar, masalan: lugʻat, sarf, nahv, balogʻat, mantiq, qiroat ilmlarini ham eʼtibordan chetda qoldirmaslik zarur. MUHOKAMA Agar ikkinchi fikr boʻyicha olimlarning taʼriflarini keltiradigan boʻlsak, tafsirning taʼrifi juda kop bolib, lafz jihatidan turlicha boʻlsa ham, hammasining mazmuni deyarli bir xildir. —Al-Bahrul-muhit kitobida Abu Hayyon shunday taʼrif beradi: —Tafsir — shunday ilmki, bu bilan Qurʼon lafzlarining qanday nutq qilinishini (qiroat ilmi), u soʻzlar nimaga dalolat qilishini (lugʻat ilmi), har bir soʻz va jumlaning hukmlarini (sarf, nahv, bayon va badiyʼ ilmlari), jumlaning oʻzidan bevosita tushuniladigan maʼnolarni (haqiqat va majoz ilmi), shuningdek, nosix va mansux oyatlar, oyatlarning nozil boʻlish sabablari hamda tarixiy qissalardan koʻzlangan maqsadlar oʻrganiladi (1-jild, 13—14-b).

Imom Az-Zarkashiy bunday taʼrif beradi: —Tafsir — shunday ilmki, bu bilan Alloh Taʼoloning oʻz paygʻambari Muhammad (s.a.v.)ga nozil qilgan Kitobini, uning maʼnolarini, shariʼat amallarini va bandalar ustidan Allohning hukmlarini oʻrganiladi. Baʼzi olimlar quyidagicha taʼrif berganlar: Yana baʼzilarning soʻzlariga qaraganda —Tafsir — oyatlarning nozil boʻlishi, uning sabablari, qissalar, Makkada nozil boʻlgan oyatlar bilan Madinada nozil boʻlgan oyatlarning tartibi, muhkam (maʼnosi aniq) va mutashobeh (taʼvilga muhtoj)ligi, nosix (hukmi bekor qiluvchi) va mansux (hukmi bekor qilingan)ligi, xususiyli va umumiyli, mutlaqi va muqayyadi, mujmali va mufassari, halol haqidagi va

harom haqidagi, vaʼda va vaʼid, amr va nahiy hamda ibratli oyatlarni oʻrgatmoqdirl. —Tafsir — shunday ilmki, unda Qurʼon oyatlaridan Alloh Taʼolo nimani iroda qilganini insoniy nuqtai nazardan oʻrganiladil.

Yuqorida sanab oʻtilgan toʻrt taʼrifdan umumiy xulosa chiqarish mumkin: —Tafsir deb, Qurʼoni Karim oyatlaridan Allohning murodini inson oʻz aqli darajasida tushunib, boshqalarga ham tushuntirib bera olishini aytiladil. Ibn Kasirning —Tafsirul Qurʼonil-aziml kitobi Ibn Jarir At-Tabariyning tafsiridan keyingi eng moʻtabar asardir. Unda muallif Qurʼon oyatlarini salaf olimlari rivoyatlariga asoslanib tafsir qilgan.

Oyatning mazmunini izohlashda avval oyatlarning oʻziga, keyin sanadi mukammal boʻlgan hadislarga va rivoyatlarga suyanadi. Oyat mazmunini yanada ochib berish uchun oʻz mulohazasini ham aytadi. Ibn Kasirning tafsiri avval Al-Bagʻaviyning —Maʼolimut Tanzill nomli tafsiri bilan birga, keyin esa toʻrt jildli, katta hajmli kitob shaklida 1969 yil Bayrutda nashr etilgan. 1992 yilda Istambulda sakkiz jildda bosilib chiqqan. Ibn Kasir tafsiri Makka shahridagi —Malik Abdulaziz universiteti” ning kulliyasi ustoz Muhammad Ali AsSobuniy tomonidan muxtasar qilingan va 1986 yilda Bayrutning —Dorul-qalaml nashriyotida uch jildli kitob shaklida nashr etilgan. Ibn Kasirning tafsiri Qurʼoni Karim va uning tafsiriga bogʻliq masalalar bayon qilingan juda uzun muqaddima bilan boshlanadi. Muallif muqaddimada bayon etgan maʼlumotlar ustoz Ibn Taymiyyaning soʻzlari boʻlib, —Usuli tafsirl kitobining muqaddimasidan olingan. Ibn Kasirning tafsir uslubi shundayki, u bir oyatni keltirib, uning maʼnosini juda sodda til bilan tushuntiradi.

Agar imkoni boʻlsa, shu oyatning mazmunini tasdiqlovchi yoki toʻldiruvchi boshqa oyatlarni ham keltirib, ulardan chiqqan umumiy maʼnoni bayon qiladi. Ibn Kasirning bu tafsiri turli suralarda kelgan bir xil maʼnoli oyatlarning bir joyga yigʻilishi sababli fihristlik vazifasini bajarishi bilan ham qimmatlidir. Ibn Kasir oyatning mazmuniga muvofiq barcha oyatlarni keltirgandan keyin, shu mazmunga

muvofoiq hadislarini ham roviylar sanadi bilan rivoyat qiladi. Hadislardan qaysi biriga ehtiyoj bor, qaysinisiga yo`q, ularga ham aniklik kiritadi. Keyin sahobalardan, tobi`iylardan va salaf ulamolaridan eshitgan gaplarini qo`shadi. Ba`zi qavllarni tarjih qiladi, ba`zisiga e`tiroz bildiradi, ba`zi roviylarning sahihligini ta`kidlasa, ba`zilarini zaiflikka nisbat beradi. Bunday tahlil Ibn Kasirning hadis ilmi va roviylar haqida yuqori daraja ilmga ega ekanligini ko`rsatadi. Tafsiarning ko`p joylarida Ibn Jarir, Ibn Abi Hotim, Ibn Atiyya va boshqa mufassirlardan ham naql qilingan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ibn Kasirning tafsiri naqliy tafsirlar orasida eng yaxshisi ekanligiga mufassir olimlar guvohlik berganlar. Hatto Imom As-Suyutiyy —Tazkiratulhuffoz kitobining ilovasida, Az-Zarqoniy —Sharhul-mavohib kitobida: —Ibn Kasir tafsiriga o`xshash tafsir boshqa yaratilmagan, deb baho berganlar. Tafsiir ilmining ahamiyati haqidagi kichik bahsimizni Ibn Atiyya rahimahullohning quyidagi go`zal so`zlari bilan yakunlamoqchimiz. U kishi aytadilar:

O`zim uchun hayotimda asqotadigan biror ilmni tanlab olib, uning nurini qabrimning zulmatini yoritish uchun tayyorlab qo`yajagim narsa haqida bosh qotirdim. Barcha fanlarni turlarga ajratib, birma-bir taqsimlab chiqdim. Ularga tiyran nazar soldim, tafakkur qildim. Va bildimki, ilmning sharafi o`sha ilm orqali bilinadigan narsa sharafining miqdoru ko`lamiga bog`liq ekan. Shunda ularning arqoni eng pishig`i, tog`lari eng mustahkami, asarlari eng go`zali va nurlari eng porlog`i Alloh taolo kitobining ilmi ekanligini anglab yetdim, qaysiki, Uning oldidan ham, ortidan ham botil yaqin yo`lolmas, U Hikmat sohibi va maqtov sohibi bo`lgan Zot tomonidan nozil qilingan. U Sunnatni ham, farzni ham o`z ichiga olgan ilmdir. Va uni samoning amiyni-omonatdori Yerning amiyniga olib tushgandir. U shunday ilmki, Alloh uni shariatning asosi, tirgagi va mohiyati qilib qo`ydi, boshqa barcha bilimlarni esa unga xizmat qiluvchi xodimlar qilib berdi .

REFERENCES

1. Imom As-Suyutiy. Al-Itqon. 2-juz, 174-b.– Qohira.: Dor Nahdat Misr,.2002.
2. Shayx Muhammad Ali Saloma. Manhajul-Furqon fi ulumil Qur‘an.– Qohira.: Dor Nahdat Misr,.2002.

